
Les réseaux sociaux : construction ou déconstruction de l'équilibre sociétal? Cas de WhatsApp.

Etude menée dans la Ville d'Isiro (RDC).

Auteur 1 : Damas ESOLE KESOLE KAYA

Damas ESOLE KESOLE KAYA : Professeur Associé à l'Institut Supérieur Pédagogique de Kisangani.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ESOLE KESOLE KAYA .D « Les réseaux sociaux : construction ou déconstruction de l'équilibre sociétal ? Cas de WhatsApp. Etude menée dans la Ville d'Isiro (RDC). », African Scientific Journal « Volume 03, Num 35 » pp: 1372 – 1391.

DOI : 10.5281/zenodo.19641094
Copyright © 2026 – ASJ

RESUME

Détenir un téléphone intelligent et se connecter sur WhatsApp devient à ce jour plus qu'un impératif existentiel dans la Ville d'Isiro. Cette application s'y veut populaire, se consomme à chaque instant de la vie et les informations qu'elle véhicule comportent à la fois des avantages mais aussi des inconvénients tant pour les utilisateurs que pour la société tout entière. Il en découle une sorte d'équilibre et de déséquilibre de la vie en société. L'observation quotidienne des relations sociales au sein de la communauté urbaine, teintées souvent des tensions entre les acteurs, qui émaillent l'utilisation de WhatsApp nous a conduit à mener cette étude. Celle-ci a cherché à comprendre comment cette application participe à la construction et à la déconstruction de l'équilibre sociétal dans la Ville d'Isiro ? Sur base d'une démarche essentiellement dialectique soutenue, entre autres, par l'approche phénoménologique et des outils comme l'entretien semi-directif, l'étude atteste que WhatsApp est actuellement un véritable facteur de mutation sociale qui comporte son lot de problèmes. Pour une régulation sociale efficace, l'étude propose la prise de conscience de chaque utilisateur et l'application effective du code numérique en vigueur par les pouvoirs publics. La charge économique et l'insécurité mentale qui pèsent sur les utilisateurs de WhatsApp pourraient constituer d'autres pistes de recherche à explorer autour de cette thématique.

Mots-clés : *WhatsApp – construction – déconstruction – Isiro – équilibre – internet – smartphone.*

SUMMARY

Owning a smartphone and connecting on WhatsApp has become more than an existential imperative in the city of Isiro. This application is imposing itself, being consumed at every moment of life, and the information it carries has both advantages and disadvantages for users and society as a whole. This results in a kind of balance of life in society. The daily observation of social relations within the urban community, often marked by tensions between actors, which punctuate the use of WhatsApp, led us to conduct this study. It sought to understand how this application participates in the construction and deconstruction of social balance in the city of Isiro. Based on an essentially dialectical approach supported, among other things, by the phenomenological and tools such as semi-directive interviews, the study shows that WhatsApp is currently a real factor of social change that comes with its share of problems. For effective social regulation, the study proposes awareness-raising among each user and the effective application by public authorities of the digital code in force. The economic burden, mental insecurity, and digital dependence weighing on WhatsApp users could be other avenues of research to explore around this theme. (Translated by Meta AI. (2026) Available at : <https://www.meta.ai/>)

Keywords : *WhatsApp - construction – deconstruction – Isiro – balance – internet – smartphone.*

1. INTRODUCTION

L'humanité entière, en général, et la République Démocratique du Congo (RDC), en particulier, bougent et font face, actuellement, à des mutations dues au dynamisme de la vie sociale. Tel est le cas de l'emprise hégémonique des technologies de l'information et de la communication (TIC). L'ordinateur et le téléphone portable (Smartphone) restent deux outils au travers desquels les TIC se vivent au quotidien en matière de communication de proximité.

De ces deux outils, le téléphone portable intelligent communément appelé androïde (smartphone), est le plus couramment usité par rapport à d'autres marques. La forte pénétration de la téléphonie mobile en RDC entraîne des bouleversements "sismiques" dans les services et l'information (Ballay T-F, 2020). Le téléphone androïde, au même titre que toutes les autres marques de téléphones, sert à la communication (appels simples et/ou messagerie) sans doute, mais sa particularité est qu'il offre à son porteur plusieurs autres possibilités ou une gamme diversifiée de choix selon les différentes applications y installées.

Parmi ces applications de communication, l'on note WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, YouTube, TikTok, Phoénix, Tweeter, etc. C'est l'ensemble de ces applications que l'on appelle communément "réseaux sociaux" devenus à ce jour incontournables. Le terme "réseaux sociaux" désigne l'ensemble des sites internet permettant de se constituer un réseau d'amis ou de connaissances. Ces sites fournissent à leurs membres des outils et interfaces d'interactions, de présentation et de communication (Brozeck Kandolo wa Kandolo).

Il n'est plus possible aujourd'hui de nier l'impact des réseaux sociaux sur notre société et sur notre quotidien. ([Grandmontagne Y.](#), 2017). Ceux-ci s'emparent de la vie en société qu'ils théâtralisent, surtout en milieux urbains. L'urbanisation et ses corollaires (différentes sources d'énergies, diversification des activités, forte concentration humaine, industrialisation, etc.) en sont la principale cause.

De cette observation, il découle que, le réseau social WhatsApp semble le plus sollicité et le plus usité par les détenteurs des téléphones intelligents ou Smartphones de la Ville d'Isiro. D'où, son choix dans la présente étude intitulée « Le réseau social WhatsApp : pour la construction ou la déconstruction de l'équilibre sociétal ? ». La Ville d'Isiro, étant un sous-ensemble de l'ensemble RDC, subit aussi la pression et le choc de ces différents canaux de communication appelés « réseaux sociaux », opérationnels par l'application « WhatsApp ».

Depuis son avènement, WhatsApp est à la base d'une sorte d'agitation de la vie sociale dans les grandes agglomérations modernes dotées de réseaux de communication cellulaire efficaces. La vie se déconstruit en reconstruisant sa marche quotidiennement au moyen de cette application connectée à l'internet.

Nombre des études consultées sur cette thématique démontrent bien cet état des choses. Communiquer via les réseaux sociaux permet de bénéficier des audiences très importantes et donc de toucher une quantité très importante de population (Toillet, M.). Les réseaux sociaux, permettent aux internautes et aux professionnels de partager des informations, photos et vidéos avec leur réseau (Google, 2021). Il faut prendre conscience des dérives qui accompagnent les réseaux sociaux ou qui résultent de leur utilisation ([Grandmontagne Y.](#), 2017). Les réseaux sociaux ont un impact négatif dans le quotidien (...) et qu'ils affectent particulièrement les jeunes (Radio-Canada 2021). Contrairement aux considérations évoquées par les auteurs précités, notre souci dans la présente étude est de démontrer le rôle que joue WhatsApp chez ceux qui s'y adonnent dans la Ville d'Isiro. Ainsi, la question suivante constitue le fondement de cette étude : quel est l'impact du réseau social WhatsApp sur la vie quotidienne dans la Ville d'Isiro?

A priori, il nous semble que, WhatsApp contribuerait efficacement à fois à la stabilisation et à la déstabilisation de la vie sociale tant de ses utilisateurs que de la communauté (ville) tout entière. Ce qui nous permettrait de sensibiliser la société sur les bienfaits et les méfaits de ce système de communication du 21^{ème} siècle.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Milieu d'étude

Comme annoncé supra, la présente étude cible la Ville d'Isiro dans son statut de chef-lieu de la Province du Haut-Uélé. Celle-ci créée en 2015 à la suite du démembrement de l'ex-Province Orientale. Anciennement appelée Paulis (nom de l'explorateur belge Albert Paulis), la Ville d'Isiro comprend trois communes (Mambaya, Kupa et Mendambo) coiffées par l'Hôtel de Ville. Les trois autorités municipales (Bourgmestres) et le Maire de la Ville ainsi que leurs adjoints ont été nommés par Ordonnance présidentielle du 25 novembre 2022.

Sur le plan administratif, les trois communes sont subdivisées en onze quartiers répartis comme suit :

- Commune Mambaya : trois quartiers (Abongonyasi, Kongoli et Madjo) ;
- Commune Kupa : trois quartiers (Gossamu, N'sele et Tely) ; et
- Commune Mendambo : cinq quartiers (Akpokoma, Bazanga, Dingida, Edindali et Zebuandra).

Sur le plan démographique, la Ville d'Isiro s'étend sur une superficie de 10 km², avec environ trois cents mille habitants éparpillés à travers les trois cents avenues (rues) que comptent les trois

communes (Hôtel de Ville, 2024). Ces statistiques relèvent des estimations des différents chefs de quartiers, faute d'un recensement scientifique du volume démographique de la population.

Sur le plan géographique, Isiro est borné au Nord par le groupement Makondaima, au Nord-Ouest par la localité Makundo, à l'Ouest par le groupement Madjo, tandis qu'à l'Est par le groupement Makondaima. Il est important de signaler que la Chefferie Mayogo Mabozo constitue, de part et d'autres, la ceinture de cette agglomération, créant parfois des confusions des limites et des rôles sur le plan administratif.

Sur le plan linguistique, dans la Ville d'Isiro, Outre le français qui est une langue officielle (langue d'administration), les langues les plus pratiquées (sans tenir compte d'une quelconque catégorisation) sont le lingala, le kingbetu, le kiyogo et le kibudu (Omasombo, 2011).

Sur le plan économique, la Ville d'Isiro regorge un seul grand centre de négoce (marché central) situé dans la Commune Mendambo. A cela s'ajoutent quelques grandes boutiques parsemées au centre-ville (Commune Kupa). Il appert de signaler aussi l'implantation de trois sociétés de communication cellulaire (Airtel, Vodacom et Orange). Ces trois entreprises offrent de la connexion aux internautes parmi lesquels les amateurs de la communication par WhatsApp. Entre temps, les revendeurs des appareils de communication (téléphones portables - Smartphones -) ; des cartes prépayées et/ou des forfaits internet, sont bien positionnés dans tous les coins de la ville avec leurs cabines (échoppes).

2.2. Méthodes

La présente étude est inscrite dans le cadre de la méthode dialectique. En effet, elle est une démarche intellectuelle qui envisage toujours, au même moment, la chose et son contraire, avant d'en déduire une synthèse (...). Cette méthode apparaît comme un art de construire une réalité vraie et de présenter une étude fiable et non partisane. Ici, le chercheur ne décide pas à l'avance des conclusions de son étude, mais les résultats de celle-ci doivent naître de la confrontation objective des diverses théories disponibles sur le terrain (Otemikongo, 2018).

Dans cette logique, les réseaux sociaux, dans leur ensemble, sont un bon système de communication à la fois individuelle et des masses. Ils rapprochent les individus dans leurs différents partages, tel est le cas de WhatsApp. Ils regorgent ainsi du positif. Cependant, il faut signaler, au même moment que, le recours à ce réseau social soulève plein de contradictions en termes de la valeur ajoutée qu'il offre mais aussi des dérives communicationnelles qui en résultent. Cette méthode nous permet donc de comprendre, à l'issue de la confrontation entre ce qui paraît positif et ce qui paraît négatif dans l'utilisation de ce réseau social, la réalité qui découle de son utilisation.

Cette démarche qui part de l'idée de la présence des contradictions dans la réalité elle-même, cherche aussi à relever les incohérences des choses, les oppositions, les ambivalences qui constituent souvent l'essence de la réalité (N'da, 2015 : 110).

Au-delà de la considération liée à la principale méthode de cette recherche, tel que décrit ci-haut, la compréhension du rôle joué par le réseau social WhatsApp dans les interactions humaines s'inscrit dans le cadre de l'approche phénoménologique. En effet, pour ce paradigme explicatif, les phénomènes n'apparaissent pas aux acteurs, ils sont plutôt vécus par eux. Par conséquent, c'est l'expérience vécue qu'il faut saisir. Il privilégie ainsi le point de vue des sujets de l'action (...). Il accorde l'importance à l'interprétation que le sujet donne des événements qu'il vit. (Idem, 109).

En tant que cadre explicatif, la phénoménologie nous a permis de privilégier les jeux, les actions et interactions des différents internautes connectés sur WhatsApp, en accordant de l'importance, plus sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent et sur l'expérience qui en découle, que sur les simples convictions du chercheur observateur.

Il n'en demeure pas moins vrai que, le réseau social sous examen constitue un véritable phénomène de société. Pour s'en convaincre, nous nous sommes référé aux indicateurs objectivement vérifiables suivants : le nombre toujours croissant des utilisateurs de WhatsApp à Isiro ; la consommation très élevée des forfaits internet dans des points de distribution ; le nombre grandissant des conflits entre les internautes et la recrudescence des démentis et/ou des mises au point qui résultent généralement des communications (publications) qui passent par WhatsApp.

Ce qui précède nous conduit à aborder la question de la collecte des données nécessaires à la réalisation de cette étude. Avant tout, il sied de rappeler que la présente étude porte sur la Ville d'Isiro. Etant donné qu'il n'est pas imaginable de considérer tous ses habitants comme des enquêtés, notre préférence est portée sur l'échantillon en boule de neige ou par réseau. Celui-ci relève de la catégorie non probabiliste et consiste à choisir un noyau d'individus (des personnes considérées comme influentes), noyau auquel sont ajoutés tous ceux qui sont en relation avec eux, et ainsi de suite. (Idem, 106). Ici, nous nous fondons sur les interactions sociales (schèmes de relations interpersonnelles).

De ce fait, nous avons pu retenir cinquante enquêtés à atteindre par le système de boule de neige, considérant que, la plupart des internautes « WhatsAppeurs » sont interconnectés quoi que n'appartenant pas tous aux mêmes groupes, forums ou plateformes. Les sous-groupes sociaux suivants ont été sélectionnés en raison de leur activisme dans l'utilisation de WhatsApp : les administrateurs des forums WhatsApp ; les étudiants (en raison de deux par institution sur les cinq ciblées –Institut Supérieur Pédagogique, Université de l'Uélé, Institut Supérieur des Techniques Médicales, Institut Supérieur de Commerce et Université Protestante-) ; l'association des taximans

des motos et les journalistes en raison de deux sujets par média (RadioTélévision Nationale Congolaise, Radio Communautaire Nava, Radio Tangazeni Kristu, Radio diocésaine Boboto et Radio Espoir Uélé).

Deux critères restrictifs de ciblage de ces cinquante sujets sont les suivants : détenir un Smartphone connecté sur WhatsApp et être utilisateur de cette application sur une période d'au moins douze mois (une année) interrompue. Cependant, en vue d'éviter le double emploi sur un même sujet lors de la collecte des données, considérant qu'une seule personne a la possibilité d'être membre de plusieurs forums à la fois, nous avons veillé à ne pas tomber deux fois sur le même internaute lors de l'enquête.

Quant à la collecte des données de cette étude essentiellement qualitative, nous avons recouru à l'entrevue semi-dirigée (entretien semi-directif). Celle-ci a consisté en une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. Ce dernier se laissera guider par le rythme et le contenu unique de l'échange dans le but d'aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes généraux qu'il souhaite explorer avec le participant à la recherche. Grâce à cette interaction, une compréhension riche du phénomène en étude sera construite conjointement avec l'interviewé (Gautier & al, 2009 : 340).

Le choix de cette technique s'explique par notre souci de réserver une marge de liberté d'expression et de pensée à chaque enquêté lors de l'entretien. Son administration a été rendue possible grâce à un guide comprenant deux thèmes principaux (avantages que procure WhatsApp et inconvénients ou conséquences néfastes qui résultent de son utilisation). Ces différents thèmes qui culminent avec l'hypothèse de cette étude, assortie de deux variables (utilisation de Whatsapp –indépendante- et construction et déconstruction –dépendantes) ont été décryptés en plusieurs autres aspects abordés sous forme des questions lors de l'administration de l'entrevue.

Quant au traitement des informations reçues de l'entrevue, il a été fait au moyen de la technique de l'analyse de contenu. Celle-ci est bien indiquée pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication (Berelson, 1987 : 17). L'analyse de contenu a été aussi soutenue par la critique de toutes les unités d'analyse (Bardin L., 2016 : 69). La démarche critique, préalable fondamental à la recherche, détermine les différentes étapes de celle-ci. (Monier L., 1970). A cet effet, les différentes unités d'analyse sont, entre autres, les avantages et les inconvénients de la communication par WhatsApp.

Par ailleurs, toutes les phases (exploration et enquête proprement dite) liées au ramassage des matériaux relatifs à cette étude se sont déroulées dans le strict respect des considérations éthiques vis-à-vis des enquêtés. En d'autres termes, la récolte des données s'est passée dans un climat de

confiance sous-tendu par la garantie du caractère d'anonymat des informations reçues. Cependant, la mobilité très accrue de certains enquêtés (étudiants, jeunes, journalistes et administrateurs des forums) a été une contrainte contre laquelle il nous a fallu de la patience.

Enfin, il sied de signaler que, hors mis l'introduction, le matériel et les méthodes développés supra, la suite de cette étude tourne autour de la présentation des résultats et leur discussion avant de la boucler, naturellement, par une conclusion.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

La présente enquête a tourné autour de thèmes principaux exploités lors de l'entrevue et au regard des objectifs clairement définis plus haut. Les résultats obtenus pour chacun de quatre thèmes ou unités d'analyses (les avantages, inconvénients, la nature des forums et la gestion du temps) sont présentés dans le paragraphe ci-dessous.

3.1. Avantages de la communication par WhatsApp

Des avis de nos enquêtés, WhatsApp leur offre une gamme de possibilités d'échanges ou de partages avec leurs correspondants. Nous les présentons sans aucun critère de prépondérance des unes sur les autres dans la mesure où, selon leurs propres termes, ces possibilités sont utilisées à tour de rôle. Ce qui importe, c'est la seule préférence du correspondant ou de l'utilisateur.

- **La messagerie vocale (voix)** : ce sont des communications sonores (généralement courtes) adressées, par séquence à un ou à plusieurs correspondants. Ici, l'interactivité communicationnelle n'est pas directe, car la réception du message et la lecture de son contenu sont fonction de la connectivité du correspondant et de l'intérêt qu'il y porte pour réagir à l'instant même ou pas.
- **La messagerie instantanée (écrite)** : est un genre communicationnel au même titre que le précédent mais, qui s'en démarque par le fait qu'il est essentiellement écrit. Sa taille dépend de son auteur, de la pensée qu'il exprime mais aussi et surtout du (des) correspondant(s) auquel(s) il l'adresse. De la même manière, au cas où le correspondant n'est pas en ligne, ou qu'il est encore autrement occupé, il peut ne pas réagir tout de suite.
- **Appel vocal** : il s'agit ici d'une communication interactive entre deux correspondants ou plusieurs (selon le cas) connectés au même moment et dont la réaction du (des) récepteur (s) est immédiate au message transmis par l'émetteur. La durée de la communication est fonction de trois facteurs : la disponibilité des communicants, la fiabilité du réseau (connexion) mais aussi la provision en mégas.
- **Appel vidéo** : ce genre de communication correspond totalement à la description faite sur l'appel vocal. Mais la seule nuance réside dans le fait que, cette option offre la possibilité

aux correspondants de se regarder (se voir) en face pendant la communication et même d'observer l'environnement ambiant immédiat dans lequel se trouve chacun d'entre eux.

- **Coût économique abordable de la communication** : peu importe la quantité de forfaits dont dispose l'internaute avant son expiration, ce dernier a la possibilité, d'abord de communiquer avec tout autre correspondant de WhatsApp indépendamment du réseau auquel il est affilié par la connexion (Vodacom, Airtel ou Orange). Ensuite, de faire toutes sortes de transactions qui en découlent (envoi des textes, partage des photos ou des images) avec n'importe quel correspondant, peu importe le coin du monde dans lequel il se trouve. L'aspect économique est évoqué en comparaison avec le coût d'une communication ordinaire (par unité ou forfait) et qui apparaît quelque assez restrictive.
- **Contacts directs et physiques mais virtuels avec le correspondant** : WhatsApp permet le rapprochement physique virtuel, de ses utilisateurs surtout lorsqu'il s'agit d'un appel vidéo ou une conférence (réunion ou discussion) regroupant plusieurs personnes.
- **Partage des photos** : il s'agit d'un partage des photos le plus en vogue chez tous les utilisateurs de WhatsApp. Cette sous application offre la possibilité à un utilisateur soit de recourir aux photos logées dans sa galerie ou toutes les autres se trouvant dans sa galerie soit encore de se faire capturer (pour celui qui est perché sur une file de discussion) une photo et l'envoyer immédiatement à son correspondant.
- **Echange des documents** : le partage des documents, textes, livres ou support écrit est rendu possible chez les utilisateurs de WhatsApp. Les textes écrits dont question ici diffèrent de la messagerie écrite décrite ci-haut.
- **Echange des vidéos** : les vidéos sont des images vivantes filmées soit à l'aide de la caméra interne au Smartphone soit par une caméra externe mais dont l'élément a été posté sur une file de discussion ou gardée dans la galerie. Ces éléments sont donc partagés entre internautes de WhatsApp.
- **Envoi des commandes diverses** : il existe des correspondants de WhatsApp qui font de réquisitions ou des commandes d'articles divers soit pour une consommation personnelle soit pour des raisons commerciales. Ici les vidéos et les photos sont aussi prises en contribution dans le choix à opérer.
- **Publication instantanée des événements** : les utilisateurs de WhatsApp ont une large possibilité de poster et partager toute information, toute photo, toute image ou même tout écrit ou audio sur n'importe quelle situation ou n'importe quel événement. C'est le cas des accidents, des bagarres, des décès, de l'état d'une personne ou d'une chose, etc.

- **Communication inter-réseaux** : comme souligné d'ailleurs plus haut, les utilisateurs de WhatsApp considèrent que lorsqu'on est connecté, on a la possibilité de communiquer avec toute personne utilisant cette application indépendamment de son réseau d'affiliation au pays comme à l'étranger.
- **Conservation des vidéos, audios et des photos** : cet avantage est corolaire à la présence des vidéos, des photos et des audios dans un Smartphone. WhatsApp constitue, à ce titre, une véritable base de données utilisables à chaque fois que son conservateur en aura besoin.
- **Liberté de création des groupes (forums) de communication** : il nous a été démontré que WhatsApp a réservé la possibilité à ses utilisateurs de se constituer en groupe identitaire par rapport à tel ou tel autre objet de la communication entre eux. En réalité, tous les membres d'un forum WhatsApp peuvent ne pas être consultés pour faire partie de celui-ci.
- **Appartenance d'une personne à plusieurs groupes ou forums WhatsApp** : il est tout de même intéressant de constater que nos enquêtés sont chacun membre de plusieurs dizaines de forums d'échange et de discussion interpersonnels. Sur les cinquante, le plus branché a déclaré appartenir à 396 groupes actifs alors que le moins branché en compte 58.
- **Discussion des groupes (en groupes)** : nos enquêtés nous ont rapporté qu'il existe une possibilité de voir plusieurs membres de plusieurs groupes entrer en discussion directe autour d'un quelconque sujet dont les termes de référence ont été partagés à l'avance. Il en est de même soit d'une réunion de famille ou du déroulement des événements comme mariage, deuil et autres.
- **Partage des données par le statut** : aux dires de nos enquêtés, chaque internaute de WhatsApp a la possibilité de stocker momentanément des photos, vidéos et diverses autres images y compris des écrits dans son compte (statut) et laisser la liberté à quiconque aurait déjà été sélectionné à l'avance de les consulter à gré et même de les importer vers ses propres correspondants. Il arrive même des cas où le contenu du statut d'un correspondant peut-être partagé à d'autres correspondants pourtant étrangers à ce dernier. Le statut s'utilise aussi pour des raisons de marketing commercial ou professionnel.

3.2. Méfaits résultants de la communication par WhatsApp

Au niveau individuel

- Difficultés de contrôler les mauvaises vidéos ;
- Contacts directs avec toutes sortes de communication ;
- Charge économique (conjoncture) ;

- Perte des données suite à l'obsolescence permanente de l'application ;
- Menaces diverses par des inconnus ou des gens pris à parti ;
- Interpellation par les services d'intelligence ;
- Ennuis judiciaires (police et parquet).

Au niveau de la communauté

- Propagation de mauvaises publications ;
- Culture des injures et mensonges ;
- Source sûre des conflits d'intérêts entre acteurs sociaux et/ou politiques ;
- Dépravation et perversion des mœurs ;
- Insertion involontaire et non facultative à des forums ;
- Absence de discrétion ;
- Distraction au travail et ralentissement de la vitesse du travail productif.

3.3. Classification de groupes ou forums WhatsApp opérationnels

A ce sujet, nos enquêtés nous ont révélé appartenir, chacun, à plusieurs groupes de communication.

Parmi ces groupes, nous citons ceux qui nous ont paru plus importants.

- Forum familial : le critère d'appartenance à ce forum est fondamentalement basé sur le partage des affinités biologiques. On peut aussi, dans une moindre mesure, y appartenir par alliance (liens issus du mariage) ;
- Forum d'études (auditoire) : il est généralement créé pour des raisons d'échange d'informations en rapport avec une formation classique (le cas d'un auditoire d'étudiants soit promotionnel soit générationnel) ou occasionnelle (le cas d'un séminaire ou d'un atelier) ;
- Forum professionnel : il regroupe les travailleurs d'un même service ou d'une même entreprise ;
- Forum de circonstances : il s'agit d'un groupe occasionnel créé selon les circonstances. Lorsque l'événement qui l'a provoqué disparaît, il est possible d'assister aussi à l'extinction du groupe, sauf au cas où, par nostalgie, les membres de ce groupe décident de le garder ;
- Forum de soutien : quoique circonstanciel, ce forum réunit toutes les personnes qui conviennent d'apporter leur soutien à une autre personne. Cela s'intensifie le plus souvent aux approches des échéances électorales. C'est le cas des forums du genre « les amis de ... » ou même de membres d'une fondation créée par un leader ;

- Forum de prières : ce forum est généralement lié à l'appartenance d'un groupe d'individus à une même doctrine religieuse. Le cas d'une église qui peut bien rassembler ses fidèles ou d'un groupe charismatique ;
- Forum de loisir : réuni les adeptes d'un même système de loisir pour le partage de leurs informations. C'est le cas, par exemple, du club des vétérans ou des marcheurs ;
- Forum commercial (marketing ou promotionnel) : rassemble les personnes exerçant le commerce ou ceux considérés comme potentiels acheteurs ;
- Forum tribal ou des ressortissants de : regroupe les personnes se reconnaissant issues du même village ou de la même contrée sans trop tenir compte des affinités consanguines.

3.4. Gestion temporelle de WhatsApp par les utilisateurs

A la question relative à l'heure à laquelle chaque utilisateur de ce canal de communication est en liaison avec ses correspondants, les réponses sont restées convergentes. Tous nos enquêtés ont reconnu que la consultance ou communication se fait à tout moment (tant pendant la journée que pendant la nuit). Ensuite, ils ont affirmé que WhatsApp est utilisé même pendant les heures des occupations professionnelles, domestiques ou autres, même au deuil ou pendant les cultes. Cependant, il a été noté qu'une utilisation plus intensive de l'application se fait pendant la nuit et que, dans tous les cas, tout dépend du niveau de la connexion internet et de provisions en forfaits internet.

4. DISCUSSION DES RESULTATS

A la suite des détails fournis ci-haut, il apert de reconnaître que nous avons obtenu quatre catégorie de résultats à l'issue de cette investigation regroupée selon les quatre unités d'analyse retenues.

Au sujet des avantages que procure ce réseau social à ses utilisateurs tels qu'énumérés supra, ceux-ci font sa particularité comparativement aux autres réseaux sociaux. Force est de constater que les utilisateurs jouissent d'une grande marge de liberté dans leurs communications. L'avantage de WhatsApp est qu'il s'adapte à tous les types de smartphone et qu'elle est relativement neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censurée (Le Monde, 2014). C'est donc une véritable toile, un réseau, qui se forme autour d'un individu, selon ses préférences, ses goûts et ses intérêts. Ce système de communication favorise le contact et l'échange (Y. Grandmontagne, 2017).

Le recours à WhatsApp devient quelque peu incontournable pourvu que les entreprises de communication cellulaire rendent disponible et permanente la connexion internet. Au regard de la diversité des produits qu'il offre à ses utilisateurs, WhatsApp s'intègre totalement dans la vie de ces derniers, car la rapidité et la fiabilité communicationnelles sont reconnues à ce réseau social (Hervé, 2019 en ligne). La mobilité a conduit les plateformes à privilégier des applications rapides,

une transition qui explique le succès d'applications comme WhatsApp pour la messagerie et le contenu visuel court accessible en déplacement (Julien Touré, 2026).

Dans la diversité des messages que véhicule ce moyen de communication interpersonnelle, il importe de relever de messages amicaux, familiaux, professionnels, entrepreneuriaux ou promotionnels, mais aussi ceux en rapport avec la gouvernance démocratique de la chose publique par les gouvernants. Bref, ces messages touchent tous les secteurs de la vie tant des individus que de la communauté tout entière.

- Parlant de l'étendue des aspects communicationnels en rapport avec la gouvernance démocratique, WhatsApp est aussi ce moyen qui permet le partage des nouvelles sur le fonctionnement des institutions politiques et différents services tant publics que privés. On y trouve des messages des gouvernants mais aussi de tout autre citoyen capable d'exprimer son point de vue ou de faire un commentaire de son choix sur tel ou tel autre aspect. Sur WhatsApp, tout le monde peut créer sa chaîne et diffuser sans restriction (Beaujault, 2024).

Dans la foulée, communiquer par WhatsApp offre un gain de temps et d'énergie aux utilisateurs. Les distances physiques séparant les uns et les autres (membres des forums interconnectés) dans la ville, ses périphéries, au pays ou même à l'étranger, disparaissent car les seuls efforts à fournir sont, entre autres, disposer de l'énergie suffisante et avoir des forfaits et de la connexion internet stable.

Il se dégage aussi un élan de solidarité virtuelle entre les membres d'un forum. En effet, le recours à WhatsApp est une véritable aubaine pour, non seulement le partage rapide des nouvelles (informations) telles que le deuil, l'accident, la naissance, le mariage ou toute autre circonstance de la vie sociale, mais aussi et surtout pour la participation de chacun à la gestion de ladite circonstance par l'envoi des messages ou des contributions. Il s'en suit que des cotisations spéciales soient organisées à distance en faveur d'un membre au point que chacun parvienne sa part. Cela se fait grâce à la monnaie électronique dont le numéro de transaction est balancé sur WhatsApp et l'évolution des contributions jusqu'à la remise au bénéficiaire est suivie, pas à pas, par tous les membres dans une sorte de transparence.

Ce qui mérite d'être soulevé à ce niveau, c'est le fait que tous ceux qui se montrent solidaires ne sont pas forcément des personnes qui se connaissent physiquement. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout homme peut dorénavant s'adresser directement à tout autre homme et se hausser individuellement au niveau de l'universel. Chacun peut à l'instant devenir l'interlocuteur de tout autre et jouer un rôle positif dans la consolidation de la communauté humaine (Kandolo wa Kandolo, 2018). Déjà, à ce niveau, il sied de signaler que WhatsApp contribue au rapprochement et à la consolidation des liens entre les membres de chaque forum et surtout à la

circulation à grande vitesse d'une information liée à la survenance d'un événement tant dans la ville, dans tous les coins du pays qu'à l'étranger par le simple jeu de transfert. C'est d'ailleurs ce qui fonde la réputation de ce réseau social. C'est sans doute pour cela qu'elle est aussi réputée, car simple d'utilisation et très pratique. Et si elle a passé le cap des 2 milliards d'utilisateurs en 2020, ce n'est pas près de s'arrêter (Google).

A propos des méfaits que comporte l'utilisation de WhatsApp, il se dégage que l'instabilité de la connexion internet, le coût élevé des forfaits et le libertinage dans le chef des internautes, constituent de véritables obstacles. En effet, l'envoi et la réception des messages ou de tout autre poste restent conditionnés par un accès à l'Internet (Malak Ben Abdallah, 2021). Pour beaucoup de Congolais, le coût élevé et la mauvaise qualité des connexions limitent l'accès traditionnel (par ordinateur) au réseau Internet (Ballay Tatiana, 2020).

S'agissant du laissez-faire, il se dénote que tout le monde peut balancer, poster et/ou transférer, sur les forums WhatsApp auxquels il est membre, toutes sortes d'écrits, des vidéos et des photos, sans aucune restriction. Du coup, WhatsApp devient une source sûre de distillation des injures, des mensonges, de déformation de la réalité, des messages de haine ou de stigmatisation envers soit une personne (physique ou morale) soit une communauté soit encore d'atteinte à la pudeur et à la dignité humaine. C'est le cas de la diffusion des sextapes ou vidéos des ébats sexuels.^{1*} Cet aspect négatif des réseaux sociaux qu'incarnent WhatsApp est fustigé dans une chanson populaire de l'artiste musicien communément appelé « But na filet » sur l'influence des réseaux sociaux. Il en profite pour d'inviter leurs utilisateurs à revenir sur la réalité des choses au lieu de se fier à ce phénomène. C'est ici qu'il devient même intéressant de s'interroger sur comment, en dépit de toutes les restrictions en matière de la gestion des correspondances administratives, des documents officiels (correspondances officielles surtout à caractère politique, des communiqués, des télégrammes, des pétitions, etc.) atterrissent sur WhatsApp aussitôt sortis de leurs expéditeurs, parfois avant même d'arriver à destination et deviennent viraux en quelques instants seulement ? Il s'en suit souvent des troubles, des tensions, des contestations qui auraient dues être évitées si ces correspondances avaient suivi les rouages requis et traités sans passion.

A Isiro, les cas de ce genre sont légion. Dans la foulée, on peut soulever la fuite, en 2018, de la correspondance émanant du Gouverneur en fonction, mais candidat à sa propre succession, adressée au Président de l'Assemblée Provinciale sur l'achat des véhicules en faveur des députés provinciaux quelques mois seulement avant le scrutin du gouverneur et de son vice. Conséquence,

^{1*} *Sextape est une pratique qui consiste en la diffusion (publication) ou au partage impunément des images ou photos des ébats sexuels. Les cas les plus éloquentes sont ceux survenus à l'Université de l'Uélé et à l'Institut Kizito où les sextapes ont affolé la toile et soulevé le tollé au sein de la communauté.*

de vives tensions entre les deux institutions politiques provinciales dont l'une accusée de tentative de corruption de l'autre.

Un autre cas qui a créé des vives tensions au sein de l'opinion, est celui d'un ministre provincial des finances, à quelques mois seulement des élections générales de 2023, avait été poussé à la démission suite à la circulation sur WhatsApp d'une correspondance adressée à la société minière Kibali Gold mine sollicitant un prêt de deux millions de dollars (sur ordre de sa hiérarchie) mais qui a fuité avant même d'atteindre le destinataire. L'agent commis à la réception des courriers, coupable de la fuite de cette correspondance, a été révoqué sans préavis ni indemnités pour faute lourde.

Lors des élections de 2023, la campagne s'est déplacée sur WhatsApp où les militants et sympathisants des différents challengers se sont affrontés sur fond d'insultes et de dénigrement des uns par les autres et vice versa. Une situation qui a cassé par moment la stabilité et la quiétude sociales. Mais pas seulement ! Chaque jour qui passe, les médias locaux – principalement les radios – diffusent des démentis, des indignations, des désapprobations, des mises au point des différents acteurs sociaux, des opérateurs économiques et politiques en réaction contre des publications jugées médisantes, délictueuses ou outrageuses balancées sur WhatsApp. Comme qui dirait, WhatsApp provoque et les radios désamorcent. Rien n'échappe aux réseaux sociaux et plus spécialement à WhatsApp qui frise une sorte d'agitation sociale. Aujourd'hui, tout se gère, les villes, les administrations, les institutions, mais également la famille, les relations amoureuses, la sexualité, jusqu'aux sentiments et aux émotions (Gaulejac, V., 2005).

Aussi, devient-il intéressant de découvrir qu'il existe, parmi les membres des forums WhatsApp, ceux qui sont entretenus en coulisse par des acteurs politiques avec comme mission de s'affilier dans plusieurs forums, de faire le monitoring de toutes les publications en leur rencontre et de réagir vigoureusement. Recrutés généralement parmi les « sans-emplois », ces satellites dont la plupart utilisent souvent des pseudonymes ou des sobriquets obtiennent en échange des forfaits internet et une libéralité en guise de motivation et sont prêts tant dans l'offensive que dans la défensive.

Les gens commencent à utiliser les réseaux sociaux comme une arme contre ceux qui s'opposent à eux. Un homme peut publier des photos nues d'une femme pour la ridiculiser, une femme peut aussi le faire. (Lokale P., 2021). Sur le plan politique, Lwanga, insiste d'ailleurs sur le fait que tant de personnes utilisent WhatsApp comme une arme contre leurs opposants et exposent leur vie et les biens qu'ils possèdent. Les insultes, les insanités, les bêtises inondent ce réseau social sans que l'on se rende compte des valeurs que le pays perd par ces actions tout à fait dérégulées (Lwanga, 2021).

Du point de vue des forums ou des plates-formes de communication, il se dégage que leur nombre est loin d'être quantifiable de manière exhaustive. Cela étant donné que l'application WhatsApp offre une possibilité illimitée à chacun de ses abonnés de créer des groupes de discussion et d'échange. Et, chaque jour, selon les circonstances, les groupes se créent au gré des utilisateurs et l'intégration des gens à ces plates-formes ne dépendant pas d'eux.

Cependant, force est de constater une sorte de désordre à deux niveaux, d'abord, l'intégration involontaire de certains dans des forums, quand-bien-même l'application laisse la possibilité à quiconque de se soustraire à tout moment dans un groupe. Ensuite, la présence d'un seul membre dans plusieurs groupes à la fois, avec comme conséquence le transfert facile mais inouï des mêmes messages, vidéos ou photos. C'est ce qui rend viraux les messages que véhicule WhatsApp.

Enfin, sur le plan de la gestion du temps, il en découle que, lorsque la connexion internet est fiable et que l'on dispose des forfaits, l'utilisation de WhatsApp reste permanente, peu important les circonstances de temps et de lieu. Lwanga affirme même que les utilisateurs des réseaux sociaux passent plus de la moitié de la journée devant leurs téléphones en se comparant toujours à des images parfaites, aux gens qui semblent vivre des choses extraordinaires (Lwanga). Ici, les conséquences négatives sont telles que, en milieu familial, WhatsApp crée une distance entre les membres d'une famille qui ne disposent plus assez de temps dans les interactions entre eux. Petit à petit, la solitude prend le dessus sur l'intégration et la cohésion sociale au sein de la famille considérant que tous les utilisateurs de WhatsApp préfèrent se concentrer chacun (pour les adultes porteurs des téléphones intelligents) sur l'application pendant de longs moments.

En milieu professionnel, il y a la perte de la concentration, la réduction de la vitesse ou du rythme de travail en devenant un facteur de la contre-performance au détriment de l'entreprise, dans des réunions ou lieux de manifestations, l'application crée parfois un désintérêt, etc.

CONCLUSION

Depuis son lancement en 2009 par Brian Acton et Jan Kourn, l'application WhatsApp est devenue actuellement l'une des plateformes de messagerie instantanée les plus populaires à travers le monde, en général, et dans la Ville d'Isiro, en particulier. Notre préoccupation majeure dans cette étude était de comprendre comment le réseau social WhatsApp peut-il être à la fois un facteur de construction et de déconstruction de l'équilibre social dans la Ville d'Isiro ?

En effet, au terme de nos analyses sur base des informations recueillies, il en découle ce qui suit :

- Le recours à la communication par WhatsApp offre aux utilisateurs toute une gamme diversifiée d'avantages non observés avant son lancement. Au nombre de ces avantages, nous pouvons citer, entre autres, la communication moins coûteuse car pas de frais supplémentaires pour envoyer des messages ou tout autre post ; faire des appels ou la proximité ou le rapprochement entre les individus se trouvant dans les différents coins du monde (individuellement ou collectivement sous forme des réseaux), usage multifonctionnel (possibilité de communiquer en visuel, partager facilement et rapidement des informations, des photos, des vidéos ou toutes sortes des fichiers ; renforcement de la solidarité organique entre les membres d'une plateforme ; facilité de la création des groupes ou forums de toutes natures ; possibilités de se lancer dans le business, etc. De ce qui précède, nous pouvons déduire que, WhatsApp participe bel et bien à la construction et le maintien de l'équilibre sociétal en faisant avancer la vie en société.
- Par contre, le recours au réseau social WhatsApp expose ses utilisateurs et la communauté urbaine à des situations de dysfonctionnement telles que la dépendance totale à la connexion internet ; la marge de liberté illimitée des utilisateurs par l'absence des mécanismes de régulation ; la dépravation des mœurs ; l'atteinte à la pudeur, à la dignité et à la vie privée ; la propension aux conflits et à la rupture de la cohésion sociale ; la diffusion des fausses informations (rumeurs, fake news) ; la dépendance numérique ; la désacralisation progressive du rôle dévolu aux agences traditionnelles de la socialisation (famille et école), etc. Ce résultat nous permet de déduire que le recours à ce réseau social participe véritablement à la déconstruction de l'équilibre sociétal dans la Ville d'Isiro.

Fort de ce qui précède, il apparaît clairement que, WhatsApp est totalement intégré dans le système moderne de communication tant individuelle que des masses, et ce, nonobstant les contradictions qu'il soulève face aux dérives qui en découlent. L'usage des réseaux sociaux, en général, et de WhatsApp, en particulier, est une véritable mutation à laquelle la société assiste inexorablement. A l'heure qu'il est, quoi qu'on le dise, WhatsApp s'impose et fait partie de la vie sociale

quotidienne. Etant qu'un fait social, le recours à ce système de communication nécessite un mécanisme de régulation sociale à tous les niveaux afin de limiter les abus qui en résultent.

Ainsi, il est recommandé aux pouvoirs publics, de veiller à l'application de l'Ordonnance-Loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code du Numérique en RDC. Aux administrateurs des forums WhatsApp de veiller à toute publication qui viole la loi et les objectifs à la base de la création de leurs plates-formes. Tandis qu'aux utilisateurs de cette application, de prendre conscience des risques à courir en cas de toute publication de tout ce qui n'est pas conforme au prescrit. Il leur est aussi recommandé de s'imposer une discipline pouvant lutter contre la dépendance numérique.

Par ailleurs, l'analyse critique des impacts tant positifs que négatifs dus au recours au réseau social WhatsApp sur la marche de la société étant assez complexe, cette étude n'a aucune prétention d'avoir tout abordé. En guise de perspectives, il ne serait pas anodin de chercher à comprendre les implications économiques que requiert WhatsApp chez les utilisateurs, son impact sur la santé mentale face à la dépendance numérique et même sur la socialisation des jeunes aux valeurs culturelles etc.

En définitive, WhatsApp, fait son immersion totale dans la vie individuelle et communautaire la déconstruisant et la construisant au même moment.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Ballay Tatiana Follow, (2020), *Internet et réseaux sociaux, quels impacts sur la RDC ?* disponible sur https://www.linkedin.com/pulse/internet-et-reseaux-sociaux-quels-impacts-sur-la-rdc-tatiana-ballay?trk=public_profile_article_view lu le 8 mars 2022.
- Bardin L., (2016), *L'analyse de contenu*, Paris, PUF.
- Beaujault, S., (2024), *WhatsApp, un réseau social comme un autre ?* disponible sur <https://medium.com/@sebbeaujault/whatsapp-un-r%C3%A9seau-social-comme-un-autre-b6d9a6562898>.
- Berelson, cité par Alain Blanchet et alii, *Les techniques d'enquête en sciences sociales*, Paris, Dunod.
- Gaulejac, V., (2005), *La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social*, Paris, éd. du Seuil.
- Gauthier, B. (s/d), *Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données*, Québec, PUQ, 2009.
- Google, *La création de WhatsApp*, disponible sur <https://www.agence-lapostolle.com/2022/07/12/whatsapp/>
- Google (2021), *Réseaux sociaux : définition et actualité des sites*, disponible sur <https://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/reseaux-sociaux>, (lu le 14/11/2021).
- [Grandmontagne](#) Yves, (2017), *6 impacts positifs et négatifs des réseaux sociaux* disponible sur <https://itsocial.fr/ecosysteme/leadership/communication-leadership/6-impacts-reseaux-sociaux/>(consulté le 12.12.2022).
- Hervé (2019), disponible sur <http://monetiweb.com/les-7-impacts-nefastes-des-reseaux-sociaux-sur-les-jeunes>, lu le 12 juillet 2025.
- Hôtel de Ville d'Isiro, (2023), Rapport administratif.
- Kandolo wa Kandolo, (2018), *Réseaux sociaux : réflexion sur l'émergence d'une nouvelle forme de gouvernance des droits de l'homme en République Démocratique du Congo*, in *Revue générale de droit et interdisciplinaire de Likasi*, pp. 335-376.
- Le Monde, (2014), *Les cinq raisons de la popularité de WhatsApp*, lu sur <https://www.lemonde.fr/technologie/article/2014/02/20/sur-whatsapp>, le
- Lokale Prisca (2021), *RDC-jeunesse : les dérives sur les réseaux sociaux, comment y remédier ?*, disponible sur <https://actualite.cd/2021/01/22/rdc-jeunesse-les-derives-sur-les-reseaux-sociaux-comment-y-remedier>, ...

- Lwanga Chancelvie, *Impact des réseaux sociaux en RDC : un piège ou une opportunité pour les jeunes ?*, disponible sur <https://radiodelafemme.net/impact-des-reseaux-sociaux-en-rdc-un-piege-ou-une-opportunit%C3%A9-pour-les-jeunes/>, lu le
- Malak Ben Abdallah (2021), *Avantages et inconvénients de WhatsApp*, disponible sur <https://news.androidlista.fr/2021/02/18/avantages-et-inconv%C3%A9nients-de-whatsapp> lu le
- Matthieu Troillet, *Avantages et inconvénients des réseaux sociaux, en particulier « Facebook », pour la promotion dans les secteurs socioprofessionnels*, disponible sur <http://www.apce.com/pid12268/les-reseauxsociaux.html?espace=3,n> (consulté le 24.07.2022).
- Monier, L., « La recherche en science politique au Congo : problèmes de méthodes et de techniques », *In Cahiers économiques et sociaux*, Kinshasa, IRS, 1970.
- N'da Paul, (2015), *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Paris, L'Harmattan.
- Omasombo Tshonda Jean (s/d), *République Démocratique du Congo. Haut-Uélé : Trésor touristique*, Bruxelles, éd. Le cri, 2011.
- Otemikongo Mandefu Yahisule Jean, *Guerre des méthodes en sciences sociales, du choix du paradigme épistémologique à l'évaluation des résultats*, (2018), Paris, L'Harmattan.
- Radio-Canada (2021), *Un Canadien sur cinq dit ressentir les effets négatifs des réseaux sociaux* disponible sur <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779700/internet-etude-statistique-canada-web-deprime> (consulté le 16.12.2025).
- Touré, J., (2026), *Les spécificités et usages des réseaux sociaux en 2025*, disponible sur <https://infopreneur.blog/definition-reseaux-sociaux/> (lu le 21.02.2026).